

**INGLIZ ISLOMIY VA'ZLARINING LEKSIK – SEMANTIK TAHLILI
(Ingliz ulamosi A. Muradning “Distractions of dunya” va’zi nutqi asosida)**

Rashidova Dilnoza Komilovna

Tayanch-doktorant

Denov tadbirkorlik va pedagogika institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20248714>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot taniqli ingliz islom voizi Abdul Hakim Muradning “Distractions of Dunya” (“Dunyo chalg‘ituvchilari”) nomli va’zidagi leksik xususiyatlarni semantik va pragmatik jihatdan o‘rganadi. Tadqiqotda ulamoning akademik ingliz tili va klassik islomiy terminologiyani uyg‘unlashtirish mahorati tahlil qilinadi. Tadqiqotda voiz leksik tanlov orqali g‘arb intellektual qatlamida islomiy qadriyatlar haqida yuqori darajadagi ishonchlik yaratishga erishgani lingvistik dalillar orqali asoslandi.

Kalit so‘zlar: Leksik tanlov, islomiy diskurs, pragmatik maqsad, semantik tahlil, transliteratsiya

Аннотация. В данном исследовании с семантической и прагматической точек зрения изучаются лексические особенности проповеди известного британского исламского проповедника Абдул Хакима Мурада под названием “Distractions of Dunya” (“Искушения мирской жизни”). В работе анализируется мастерство ученого в гармоничном сочетании академического английского языка и классической исламской терминологии. С помощью лингвистических доказательств обосновывается, что проповедник благодаря лексическому выбору сумел достичь высокого уровня доверия к исламским ценностям в западной интеллектуальной среде.

Ключевые слова: Лексический выбор, исламский дискурс, прагматическая цель, семантический анализ, транслитерация

Abstract. This research examines the lexical features of the sermon titled “Distractions of Dunya” by the prominent British Islamic scholar Abdal Hakim Murad from semantic and pragmatic perspectives. The study analyzes the scholar’s proficiency in harmonizing academic English with classical Islamic terminology. Through linguistic evidence, the research demonstrates how the speaker achieves a high level of credibility regarding Islamic values among the Western intellectual strata through strategic lexical choices.

Key words: Lexical choice, islamic discourse, pragmatic purpose, semantic analysis, transliteration

Asosiy qism

Zamonaviy inglizzabon islomiy diskursida Abdul Hakim Murad (Timoti Uinter) o‘zining o‘ziga xos ritorik uslubi va ilmiy fundamentalligi yuqoriligi bilan ajralib turadi[4]. Uning va’zlari nafaqat diniy o‘git, balki klassik islomiy tushunchalarni zamonaviy g‘arb falsafiy kontekstiga translyatsiya qiluvchi lingvistik maydon hisoblanadi. Tadqiqot davomida leksik birliklarning semantik qatlamlari hamda ularning matn mazmunini ochib berishdagi o‘rni tahlil qilinadi.

Leksik gibridlashish va semantik muvozanat

A.Muradning nutqi leksik gibridlashuv hodisasi bilan xarakterlanadi. U nutqida o‘ta yuqori akademik ingliz tili qatlamiga mansub so‘zlarni klassik islomiy terminologiya bilan mohirona uyg‘unlashtiradi. Ma’ruzachi *finite* (cheklangan/ foniylilik) va *infinite* (cheksiz/abadiylik) so‘zlari orqali dunyo va oxirat o‘rtasidagi ontologik farqni yoritadi. Masalan, u dunyodagi harakatni *finite period* (cheklangan muddat), oxiratdagi mukofotni esa *infinite reward* (cheksiz mukofot) deb ataydi. Bu tanlov va’zga falsafiy-ilmiy tus beradi va tinglovchida notiqning intellektual salohiyatiga nisbatan yuksak ishonch uyg‘otadi.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

A.Murad kabi akademik yo‘nalishdagi voizlar *finite* va *infinite* kabi falsafiy-ontologik terminlarni afzal ko‘rsalar, boshqa nutqiy uslublarda ushbu tushunchalar quyidagi ikki asosiy yo‘nalishda namoyon bo‘ladi:

1. Klassik va sodda ingliz tili registri

Ushbu yo‘nalishda faoliyat yurituvchi voizlar keng omma uchun tushunarli bo‘lishni birinchi darajali vazifa deb hisoblaydilar. Murakkab akademik terminlar o‘rniga sodda, kundalik muloqotga yaqin leksik birliklar tanlanadi: *Finite* o‘rniga: *temporary* (vaqtinchalik), *short* (qisqa), *passing* (o‘tib ketuvchi) yoki *fleeting* (lahzalik) kabi sifatlar qo‘llaniladi. *Infinite* o‘rniga: *forever* (doimo), *eternal* (abadiy), *never-ending* (tugamas) kabi so‘zlar ishlatiladi. Bu yerda asosiy urg‘u murakkab falsafiy tushunchani tahlil qilishga emas, balki hayotning o‘tkinchi ekanligi haqidagi axloqiy va ma‘naviy xabarni auditoriyaga tez va oson yetkazishga qaratilgan pragmatik maqsad ko‘zlanadi.

2. Sof diniy-an’anaviy leksik qatlam

An’anaviy uslubdagi voizlar ingliz tili doirasida bo‘lsa-da, ko‘proq diniy muqaddaslik ruhini saqlab qolishga intiladilar. Bunda inglizcha ekvivalentlar arabcha terminlar bilan yonma-yon yoki ularning o‘rnida qo‘llaniladi. *Finite* o‘rniga: *fani* (foniylilik), *dunya-focused* (dunyoga yo‘naltirilgan) kabi diniy markerlangan so‘zlar tanlanadi. *Infinite* o‘rniga: *baqi* (boqiy) kabi leksik birliklar ishlatiladi. Ushbu registr Al-Saqqaf ta’kidlaganidek, nutqda o‘ziga xos muqaddaslik muhitini yaratishga va an’anaviy islomiy terminologiyani saqlab qolish orqali diniy identifikatsiyani mustahkamlashga xizmat qiladi[1]. Voiz *Dunya, Akhira, Khusran, Amwal, Awlad, Fitna, Sadaqah, Zuhd, Tasadduq* kabi transliteratsiyalashgan so‘zlardan juda aniq maqsadlarda foydalanadi. Masalan, *Khusran* (ziyon, yo‘qotish) so‘zini ishlatganda, u shunchaki moddiy yo‘qotishni emas, balki “abadiy saodatdan mahrum bo‘lish” semasini markazga chiqaradi. *Amwal* (mol-mulk) va *Awlad* (farzandlar) so‘zlarini esa Qur’oni kontekstda chalg‘ituvchi omillar sifatida semantik jihatdan bog‘laydi. Bu terminlar diniy uslubni shakllantirib, muqaddas manbalar bilan bevosita aloqani o‘rnatadi va notiqning diniy vakolatini mustahkamlaydi.

Metaforik leksika va kognitiv tasvirlash

Diniy tushunchalarning kundalik hayotdagi aniq metaforalar orqali tasvirlanishi, M.Vaskuez yondashuviga ko‘ra, mavhum ma‘naviy haqiqatlarni moddiy borliq kabi his qilish imkonini beradi va xabarning ta’sirchanligini oshiradi[5].

A.Murad nutqida murakkab axloqiy holatlarni vizuallashtirish uchun metaforik leksikadan unumli foydalanadi. Masalan, boylikka bo‘lgan xirsni *Even two wolves let loose in a sheep’s fold* (Qo‘y suruviga qo‘yib yuborilgan ikki bo‘ri) metaforasi orqali ifodalaydi. Ushbu metaforadagi *bo‘ri* leksik birligi yirtqichlik, nazoratsiz ochko‘zlik va halokat semalarini tashib, inson qalbidagi *love of prestige* (obro‘ga muhabbat) va *self-regard* (o‘ziga bino qo‘yish) kabi mavhum illatlarni aniq obrazga aylantiradi. Bunday leksik vositalar tinglovchining ongiga kuchliroq ta’sir ko‘rsatib, mavzu mohiyatini esda qolarli qiladi. A.Murad qo‘llagan leksik birliklar tinglovchiga shunchaki ma’lumot yetkazib qolmay, balki G.Matoesan ta’kidlaganidek, tinglovchining qarashlarini o‘zgartirishga xizmat qiladigan murakkab persuasiv strategiyasini shakllantiradi[3].

Matnning chastotali tahlili voizning argumentatsiyasi mantiqiy izchillikka ega ekanini isbotlaydi. Masalan, *Allah* (18 marta) va *Dunya* (12 marta) so‘zlarining markaziy o‘rinda turishi, nutqning mavzudan chetga chiqmaganini va J.Katting aytganidek, kuchli leksik bog‘liqlik yaratilganini bildiradi. Mantiqiy izchillik tinglovchining kognitiv qarshiligini kamaytiradi va voizning argumentlarini ishonchli qiladi[2]. *Allah* va *Lord* so‘zlarining eng ko‘p takrorlanishi A.Muradning nutqi mutlaq teotsentrik ekanligini ko‘rsatadi, va bu nutqning muqaddaslik registrini saqlab turadi.

Xulosa

A. Muradning “*Dunyo chalg‘ituvchilari*” va’zida leksik qo‘llanishlar o‘ta tizimli va strategik xarakterga ega. Uning metodikasi klassik islomiy terminologiyani zamonaviy intellektual ingliz tili bilan sintez qilishga asoslangan. Leksik birliklarning semantik tahlili shuni ko‘rsatadiki, voiz so‘z tanlash orqali dunyoning o‘tkinchi tabiati va oxiratning abadiyligi o‘rtasidagi kontrastni tinglovchi ongida lingvistik jihatdan barpo etadi. Bu esa o‘z navbatida g‘arb sharoitida

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

yashayotgan bilimli musulmon jamoasi uchun kuchli ta'sirga ega bo'lgan islomiy diskursni yaratadi. Notiqning leksik mahorati diniy tushunchalarni zamonaviy hayot muammolari bilan bog'lashda asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1) Al-Saqqaf, A. (2015). The language of Islamic sermons: A study of classical Arabic religious discourse. *Journal of Islamic Studies*.
- 2) Cutting, J., & Fordyce, K. (2020). *Pragmatics: A resource book for students* (4th ed.). Routledge.
- 3) Matoesian, G. M. (2009). The language of persuasion. *Language & Communication*.
- 4) Murad, A. H. *Distractions of Dunya*. Abdal Hakim Murad Archive.
<https://abdalhakimmuradarchive.com/sermons/no-date/distractions-of-dunya>
- 5) Vásquez, M. A. (2022). *The world made flesh: The language of embodiment in the study of religion*. New York University Press.